

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA SAMARALI TAYYORLASHDA BADIY MATNLAR BILAN ISHASHNING AHAMIYATI

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

GulDU, "Boshlang'ich ta'lim metodikasi"
kafedra stajyor-o'qituvchisi

dildorautanbayeva28@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7728943>

Annotatsiya: ushbu maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi haqidagi fikrlar, boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro tadqiqotga tayyorlashda badiiy matnlar ustida ishlash va tahlil qilish haqidagi mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS, xalqaro baholash dasturlari, o'qish savodxonligi, matnni tushunish, badiiy matn tahlili, topshiriq, boshlang'ich sinf.

Mustaqil O'zbekiston bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har sohada ulkan o'zgarishlar qilinib, O'zbekiston yagicha qiyofa kasb etmoqda. Xususan, ta'lim tizimiga Xalqaro baholash tizimining kirib kelishi ham muhim o'zgarishlardan biri desak mublag'a bo'lmaydi. Shunga ko'ra bugungi har bir fan o'qituvchisi Xalqaro baholash tizimi haqida ma'lumotga ega bo'lishi va o'quvchilarni PIRLS imtihonlariga tayyorlashi muhim vazifa deb belgilanmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi PIRLS o'zi nima?

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan[3].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorini keltirish mumkin. Bu qarorda xalqaro baholash dasturlari PIRLS - boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun, TIMSS - 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun, PISA - 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun hamda TALIS – rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish bo'yicha eng aniq va zarur bo'lgan yo'nalishlar ko'rsatib berilgan[1].

Ushbu qarorda belgilangan vazifani bajarishda o'qituvchilar o'z ustida ko'proq ishlashlari, xalqaro baholash dasturlariga tayyorlanish uchun tavsiya etilgan mashq daftarlaridagi matnlar bilan birgalikda sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarida foydalaniladigan matnlarni ham chuqur tahlil qilishlari, o'zlari ham berilgan matnlar asosida topshiriqlar tuzishlari lozim bo'ladi[2].

Ertak. Rahmdilning daraxti. Olloyor Begali. Bor ekan-da, yo'q ekan, och ekan-da to'q ekan, osmon bulutli ekan, yer saxiy, qutli ekan. Omon-omon zamonda, nomi yo'q bir tomonda ona-

bola yashagan ekan. Topganlari kunlariga goh yetib, goh yetmay bir navi kun ko'rishar ekan. Onaning erkatoyi shu bolasi oydan-oy, yildan-yil o'tib katta yigit bo'lib qolibdi.

- Voy, bolam, - debdi bir kuni unga onasi, - endi bolaliging qolmadi. Katta yigit bo'lding. Ko'chani changitib, yalangoyoq yurishlar – endi senga uyat. Ma, manavi zebigardonimni ol-da, bozorga olib borib sot. Puliga bir etik, qolganiga biror yegulik sotib ol.

Yalangoyoq yigitcha zebigardonni beliga o'rab, qo'ltig'iga qisganicha, onasining gaplarini qulog'ida tutib, bozorga ravona bo'libdi. Yigit oqko'ngil ekan. Bu dunyoning tashvishi-tirikchiligi uning yoshlik zavqi in qurgan qalbiga hali soya solmagan ekan. ...Zebigardonni sotib, qo'lga tushgan to'rt-besh oq tangani o'ynagancha, etik rastasiga o'tayotib, bir chetda qo'lga terak ko'chati ushlab turgan kampirga ko'zi tushib qolibdi. Kampir uning onasiga o'xshab ketganligidan befarq o'tib ketolmapti. Kampir esa oldidan u yoq-bu yoqqa o'tayotgan kimsalarga terak ko'chatini pesh qilib: "Yaxshilar, ko'chatimni yoza qolinglar, evaziga ko'p pul so'ramayman", - deb yolvorarmish. Ko'plar: "Jinnimisan, kimga zaril sening ko'chating. Ana, hamma yoqda terak o'sib yotibdi", - deb uni jerkib berisharkan. Bechora kampir bundan xafa bo'lmay, yana yangi-yangi o'tkinchilarga ko'chatini tutarkan.

Yigitcha kampirning bu holatini biroz kuzatib, rahmi kelib, unga yaqinlashibdi.

- Hoy, bolaginam, shu ko'chatni olgin, - debdi kampir bechora. – Ochlikdan boshim aylanib, sillam qurib boryapti.

Yigitcha savdolashib o'tirmay, qo'lidagi bor pulini kampirga tutib, ko'chatni sotib olibdi. Buni ko'rgan odamlar rahmdil va aqlsiz yigitning ustidan rosa kulishibdi.

Endi gapni yigitning onasidan eshiting. U o'g'lini bozorga jo'natgach, tushlikka biror narsa pishirish uchun yeng shimaribdi. Biroq hamma idishlar bo'sh ekan. Unxaltada un yo'q, donxaltada don... "Toza bo'lganimizcha bo'libmiz", deb bor umidini o'g'lining bozorligiga bog'labdi. Ko'chaga chiqib, iloyo, o'g'lim kissavurlarga duch kelmagan bo'lsin-da, deb intiqlik bilan yo'l poylabdi. Kun choshgohga kelganda o'g'il yo'l boshida ko'rinipti. Iye! Uning oyog'ida etigi yo'qmish. Qo'lida esa yegulik emas, qandaydir kaltak. Shoshib qolgan ona bo'lsa-bo'lmasa o'g'lim o'g'rilar to'dasiga uchrab, bor narsasini oldirgan-u, ularni savalash uchun biror daraxt novdasini sindirib olgan ko'rinadi, deb uvvos solib uni qarshilabdi.

Yo'q, o'g'li hech qanaqa o'g'lilarga duch kelmagan ekan. U bor puliga shu "kaltak"ni – terak ko'chatini sotib olibdi.

- Voy, aqlsiz! – ona endi yig'iga zo'r beribdi. – Oyog'ingga etik, yeyishga un, don olsang bo'lmasmidi?

- Ha, mayli, - debdi yig'lab-yig'lab o'zini bosib olgan ona, - ko'chatingni yaxshilab o'tqazaylik. Hech bo'lmasa shuni ko'kartirib olaylik. Puli kuygan qalampir yegan ekan-ku, axir!

Shundan keyin ona-bola terakni hovlining o'rtasiga ekib, tagiga suv quyib, och holda uyquga ketibdilar.

Tongda yigit hovliga chiqib, hayratdan turgan joyida qotib qolibdi. Hovli o'rtasiga kechagina o'tqazilgan nihollar allaqachon barg yozib, odam bo'yidan ham balandlab ketibdi. Eng hayratlanarlisi, shoxlarida bir juft qimmatbaho etik, nimalardir solingan xaltalar osig'liq emish. Yigitcha nima qilarini bilmay qotib turganida, onasi uydan chiqib, yo'lidagi obdastani olganча yuzini yuvгани terak poyiga boribdi. Hali uyqusi arimaganligidan, u terak niholidagi bu o'zgarishlardan bexabar, yuz yuva boshlabdi. Shu payt terak shoxlarida osilib turgan "mevalar" to'p-to'p qilib kampirning boshiga tushibdi. Kampir boshini ushlaganча bir tomonga, obdasta boshqa tomonga qulabdi.

Sundagina anqayib qolgan yigitча o'ziga kelib, onasining qoshiga yugurib boribdi-da, uni o'rnidan turg'azibdi.

- Voy, bolam-ey, kap-katta yigit bo'lsang ham, bolalik sho'xliklaring qolmabdi! – debdi onaizor.- Shuncha narsani sotib olib, yashirib qo'yganing nimasi?!

- Mayli, bu narsalarni men yashirib qo'ygan bo'lay. Ammo kechagina ekan ko'chatimiz bir kechada shunday daraxt bo'lganiga nima deysiz? Qarang, atrofdagi daraxtlar endi kurtak yozyapti.

- Ha-ya?! – ajablanibdi kampir ham.

Siz ham bunga ajablanyapsiz-a? Men ham bu haqda birinchi marta eshitganimda juda ajablangan edim. Hatto rahmdil yigitchaning o'sha daraxtini izlab topmoqchi ham bo'lganman. Axir, mening o'sha terakdan so'raydigan narsam ko'p: qiziq-qiziq kitoblar, g'aroyib o'yinchoqlar, uy-joy, hatto, kechirasiz, chiroyli va pishiq boshmoqlar ham...

Biroq yuqorida aytilganidek, bu voqealar omon-omon zamonlarda, nomi yo'q bir tomonlarda sodir bo'lgan. Menimча, rahmdilning daraxtini topishdan avval omon-omon zamanni topishimizga to'g'ri keladi. Shunda nomi yo'q tomonni topish unча qiyin bo'lmaydi[4].

Topshiriqlar:

1. Yigit nima uchun kampirning ko'chatini savdolashib ham o'tirmay sotib oldi?

- A) kampir onasiga o'xshaganligi uchun
- B) kampir ochligi va sillasi quriganligi uchun
- D) ko'chatni hech kim sotib olmaganligi uchun
- E) rahmdil va aqlsiz bo'lganligi uchun

2. Ona nima uchun o'g'lini o'g'rilar to'dasiga uchragan deb o'yladi?

- A) oyog'ida etigi yo'qligi va qo'lida qandaydir kaltak bo'lganligi uchun
- B) kun chohgohga kelganida qaytganligi uchun
- D) o'g'lining rangi so'lg'inligi uchun
- E) uni quvib kelishayotgan edi

3. Ona yuz yuvayotganida o'g'li nima qilayotgan edi?

4. Ona va bola nimaning evaziga etikli va yegulikli bo'lishdi?

A)

B)

D)

E)

5. Hikoya muallifi siz bo'lganingizda unga qanday sarlavha qo'ygan bo'lardingiz?

6. Yigitning rahmdilligiga ikkita misol keltiring.

7. Muallif rahmdilning daraxtidan nima so'rashni xohlaydi?

8. "Chohgoh" so'zining ma'nosini izohlang

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, matnlar bilan ishlashda bevosita berilgan matn ichidagi ma'lumotlarni qayta takrorlashga emas, balki mustaqil fikrlagan, izlangan holda javob berishga undaydigan topshiriqlar orqali o'uvchilarni PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda samaradorlikka erishish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. 2018-yil 8-dekabr. <https://lex.uz>.
2. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 696-700.
3. Abdug'aniyeva Z. 2016-yilgi PIRLSning natijalariga ko'ra boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini ta'minlaydigan omillar. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy masofaviy konferensiya materiallari. 2020-yil. 24-b.

4. Begaliyev O. Rahmdilning daraxti. Ertak. <http://erkatoy.uz>
5. Ina V.S. Mullis va Michael O. Martin. PIRLS-2021 baholash qamrov doirasi. Toshkent-2021.

